

КУЗГИ БУҒДОЙ ПАРВАРИШИДА СУЮҚ ЎҒИТЛАР БИЛАН
ОЗИҚЛАНТИРИШНИНГ ДОН СИФАТИГА ТАЪСИРИ

¹Қ.Давронов, ²З.Содиқова

¹ФарДУ, к.х.ф.д., доцент, ²ФарДУ, мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10933023>

Аннотация. Кузги буғдой ҳосилдорлиги ва донининг сифатини оширишда суюқ азотли ўғитлардан фойдаланиш билан кузги буғдой етиштириш агротехнологияларини такомиллаштириш орқали юқори сифатли дон ҳосили олишга эришишдан иборат.

Калим сўзлар: Суюқ азотли ўғит “Уни-агро”, “КАС”, буғдой, иқлим, ўсимликлар, фермер хўжалиги, ҳосил, дон, барг, бошоқ, касалликлар, зараркунанда, ҳосилдорлик, ўшиш ривожланиш, баргидан озиқлантириш. **Аннотация.** Совершенствование агротехнологии возделывания озимой пшеницы с применением жидких азотных удобрений для повышения урожайности и качества зерна озимой пшеницы заключается в достижении качественного урожая зерна.

Ключевые слова: Жидкие азотные удобрения “Уни-агро”, “КАС”, пшеница, климат, растения, фермерский хозяйства, урожай, зерно, лист, колос, болезни, вредители, урожайность, развитие роста, внекорневая подкормка.

Abstract. Improving the agricultural technology of cultivating winter wheat using liquid nitrogen fertilizers to increase the yield and quality of winter wheat grain is to achieve a high-quality grain harvest..

Keywords: Liquid nitrogen fertilizers “Uni-agro”, “UNF”, wheat, climate, plants, farming, harvest, grain, leaf, ear, diseases, pests, yield, growth development, foliar feeding

Кузги буғдой ҳосилдорлиги ва донининг сифатини оширишда кузги буғдой навларини етиштириш агротехнологияларини такомиллаштириш орқали юқори сифатли дон ҳосили олиш борасида илмий изланишларни давом эттириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Маълумки, кузги буғдойни парваришда янги агротехнологиялардан кузги буғдойни суюқ ўғитлар билан озиқлантириш жараёнларини ўрганиш асосида юқори сифатли дон ҳосили олиш бўйича илмий-тадқиқот ишларини амалга ошириш муҳим аҳамиятга эга (Тиллабеков Б.Х.).

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда Фарғона вилояти ўтлоқи соз тупроқлар шароитида кузги буғдой парваришида “Фарғонаазот” АЖ томонидан ишлаб чиқарилган янги “Уни-агро”, “КАС” суюқ азотли ўғитларини суспензия сфатида қўллаш меъёр ва муддатларини ўрганиш орқали сифатли дон ҳосили етиштириш агротехнологиясини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар олиб боришни асосий мақсад қилиб белигилаб олдик.

Тадқиқотларимиз 2018-2020 йилларда ўтказилиши режалаштирилган бўлиб, кузги буғдойни “Гром” нави парваришида Уни-агро ва КАС суюқ ўғитларини белгиланган 5-10-15 л/га меъёрлари назорат ва андоза вариантларга таққослаган ҳолда ўрганилди.

Тажриба даласида тегишлича вариантлар 4 қаторли, қатор оралиғи 90 см, эни 3,6 м, бўйи 30 м ни, майдони 108 м² ни ташкил қилиб, умумий майдони 2592,0 м² бўлиб, 3 қайтариқда жойлаштирилди.

Тажрибада кузатувлар ва лаборатория таҳлиллари “Дала тажрибаларини ўтказиш усуллари” ЎзПТИТИ услубий қўлланмаси (2007) асосида олиб борилди. Шунингдек, “Дон махсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш” Ҳ.Бўриев, Р.Жўраев, О.Алимов (1997) дарслик

ҳамда “Дон ва дон махсулотларининг сифатини баҳолаш ҳамда назорат қилиш” Р.Хаитов, Р.Зупаров, З.Шукуров (2002) ўқув қўлланмадан фойдаланилди.

Тажрибада кузги буғдойни парваришlashда суюқ ўғитларни суспензия сифатида қўллашни ва уларнинг меъёрлари кузги буғдой бошоқ ёки дон сифати кўрсаткичларига таъсири, фенологик кузатувлар ва лаборатория таҳлиллари асосида ўрганиб борилди.

2019 йилги дала тажрибасида ҳам ўсимликларни ўсиши ривожланиши бўйича биологик ҳолатини фенологик кузатувлар орқали кузатиб борилиб, уларда бўлаётган ўзгаришларни таҳлил қилиш билан баҳоланди.

Дала тажрибаларида Уни-агро ва КАС суюқ азотли ўғитлари билан ўсимликни баргидан озиклантирилишидан олдин яъни, 2019 йил 10 апрел кун ҳолатида ўсимликни биологик ҳолати фенологик кузатувлар орқали ўрганилди. Тажрибада режалаштирилган суюқ ўғитларни сепишдан олдин ўсимликларни ўсиши ва ривожланиши кузатилганда вариантлардаги фарқ деярли кузатилмади, яъни ўсимликнинг бўйи ўртача 19,4-19,8 см, ни бўғинлари сони 5,7-6,0 донани ташкил этди.

Тажрибадаги кузатувларда кузги буғдойни найчалаш даври бошида 10-12 апрел кунларидан бошланганлиги аниқланди. Кузги буғдойни баргидан Уни-агро ва КАС суюқ азотли ўғитларини ишчи эритмасини сепиш 15 апрел куни амалга оширилди. Тажриба вариантларида белгиланган тартибда Уни-агро билан 5-10-15 л/га, КАС билан 5-10-15 л/га, Суспензия (карбамид) 10 кг/га меъёрларда гектарига 300 литр сув ҳисобида ишчи эритма тайёрланиб сепилди.

Кузги буғдойни биологик ҳолатини 12.05.2019 йил кунги фенологик кузатувлар натижаларини таҳлил қилганимизда назорат вариантга нисбатан Уни-агро, КАС ўғитлари қўлланилган вариантларда ўсимликни ўсиши ва ривожланиши сезиларли даражада таъсири бўлганлиги кузатилди. Яъни, кузатув натижаларига мос ҳолда назорат вариантыда ўсимликни бўйи ўртача 96,3 см ни, бўғин сони эса 4,1 донга бўлганлиги кузатилди. Суюқ ўғитлар қўлланилган вариантларда ўсимлик бўйи ўртача 96,1 -99,3 см ни, бўғин сони 4,6-4,8 донани ташкил қилиб, назоратга нисбатан ўсимликни бўйи 0,8-3,0 смга, бўғин сони эса 0,2-0,7 донга кўп бўлганлиги аниқланди.

1-жадвал

Буғдойнинг найчалаш даврида Уни-агро, КАС суюқ азотли ўғитларни қўллашнинг ўсимликларни ўсиши ва ривожланишига таъсири (2019 йил).

№	Тажриба лари	Ишлов меъёри,	Ўсимлик	Буғин	Ўсимлик	Буғин	Ўсимлик	Буғин
			м		м		м	
			15.04	15.04.	27.04	27.04	12.05	12.05.
1.	Назорат	-	57,1	2,6	91,5	3,2	96,3	4,1
2.	Суспензия (ид)	10 кг/га	58,5	2,5	92,3	3,2	97,1	4,7
3.	Уни-агро	5 л/га	60,5	2,8	88,6	3,2	91,8	4,6
4.	Уни-агро	10 л/га	62,9	2,7	92,1	3,2	96,1	4,8
5.	Уни-агро	15 л/га	65,2	2,8	90,6	3,1	99,3	4,8
6.	КАС	5 л/га	64,1	2,7	92,8	3,2	98,2	4,6
7.	КАС	10 л/га	63,3	2,8	93,7	3,3	84,1	4,1

8.	КАС	15 л/га	63,5	2,6	90,7	3,1	93,4	4,9
----	-----	---------	------	-----	------	-----	------	-----

Олинган кузатув натижаларидан кўриш мумкинки, Уни-агро ва КАС ўғитлари қўлланилган вариантларда ўсимликни бўйи, бўғин сони каби кўрсаткичларида бироз кўпроқ бўлганлиги кузатилди. Айниқса 10-15 л/га меъёрларда қўлланилган вариантларда ўсимлик бўйида сезиларли даражада юқори кўрсаткичларига эга бўлганлиги аниқланди.

Бунда асосан кузги буғдойни ўсиши ривожланишини кузатув ишлари дастлаб 2019 йил 15 апрел кунида олинган бўлиб, аввал суюқ ўғитларни қўллашдан олдин вариантлар бўйича ўсимликни биологик ҳолати фенологик кузатувдан ўтказилганда (12.04.2018) вариантлар бўйича деярли сезиларли фарқ кузатилмади. Лекин, кейинги кузатув муддатларида назорат вариантга нисбатан суюқ ўғитлар билан ишлов берилган вариантларда бир биридан фарқланганлиги аниқланди. Бунда суюқ ўғит ҳисобланган Уни-агро қўлланилган 4-5 вариантларда (10-15 л/га меъёрларида), КАС қўлланилган 8 вариантларда (15 л/га меъёрида) буғдойнинг бўйини ва бўғин сонини ортиши аниқланди. Албатта бу қўлланилган суюқ ўғитларнинг таъсири ҳисобига деб айтиш мумкин. Кейинги кузатувлардан бу ҳолатни қандай натижаларга олиб келиши таҳлил қилинади.

Маълумки, кузги буғдой ўсимлигининг бошоқ узунлиги, бошоқдаги дон сони, бир бошоқдаги дон оғирлиги, 1000 дона дон оғирлиги бу буғдой ҳосилини муҳим кўрсаткичлари ҳисобланади.

Маъдан ўғитлар билан озиклантириш буғдойнинг дон сонига ва оғирлигига катта таъсир кўрсатади. Айниқса, азот бошоқ шаклланишига етишмаса бошоқдаги дон сони камаяди (Абдуалимов Ш. 2006).

Тажрибада ҳам кузги буғдойни парваришlashда суюқ ўғитларни суспензия сифатида қўллашни ҳам уларнинг меъёрлари кузги буғдой бошоқ ёки дон сифати кўрсаткичларига таъсири ўзига хос бўлганлиги кузатилди (2-жадвал).

2-жадвал

Кузги буғдойни бошоқ узунлиги, бошоқдаги дон сони ва унинг оғирлигига янги суюқ азотли ўғитларни таъсири (Фарғона вилояти)

№	Вариантлар номи	Ўсимлик бўйи, см	Бир бошоқ узунлиги, см	1 та бошоқдаги донлар сони, дона	1 та бошоқдаги дон оғирлиги, г
1.	Назорат	96,3	9,9	53,2	2,3
2.	Суспензия (карбамид) 10 кг/га	97,1	10,0	50,9	2,4
3.	Уни-агро 5 л/га	91,8	10,5	58,8	2,4
4.	Уни-агро 10 л/га	96,1	9,8	53,7	2,4
5.	Уни-агро 15 л/га	99,3	9,4	56,3	2,6
6.	КАС 5 л/га	98,2	9,6	53,2	2,9
7.	КАС 10 л/га	84,1	9,9	53,9	2,0
8.	КАС 15 л/га	93,4	8,9	50,4	2,1

Тажрибада олинган маълумотларга асосан вариантларни бир бирига таққослаган ҳолда таҳлил қилинганда назорат вариантыда охирги кузатувларда ўсимликни бўйи ўртача 96,3 см ни, бўғин сони 5,1 донани, бошоқ узунлиги 9,9 см ни, бир бошоқдаги дон сони 53,2 дона, 1 та бошоқдаги дон оғирлиги 2,5 граммни ташкил этган бўлса, қўшимча равишда суюқ азотли ўғитлар билан ўсимликни барги орқали озиклантирилганда вариантларда эса ўртача ўсимликни бўйи 91,8-99,3 см ни, бўғин сони 4,6-4,9 донани, бошоқ узунлиги 9,4-10,5 см ни, бир бошоқдаги дон сони 53,2-58,8 донани, 1 та бошоқдаги дон оғирлиги эса 2,1-2,9 граммни ташкил этган.

Тажриба вариантларидаги фарқни кўрганимизда Уни-агро суюқ азотли ўғитини 5 л/га, КАС ўғитини ҳам 5 л/га меъёрида назорат ва андоза сифатида корбамид суспензияси қўлланилган вариантларга нисбатан ўсимликни бўйи 1,0-1,9 см га, бўғин сони 0,1-0,2 донага, бошоқ узунлиги 0,6-1,0 см га, бир бошоқдаги дон сони 0,9-5,6 донага, 1 та бошоқдаги дон оғирлиги эса 0,2-0,4 граммгача ортганлиги кузатилди.

Демак, буғдойнинг баргидан суюқ ўғитлардан Уни-агро ва КАС ўғитларини суспензия сифатида қўлланилиши ҳисобига нафақат ўсимликни бўйига балки, унинг дон сифат кўрсаткичларига ҳам таъсир этиши аниқланди.

Маълумотлардан кўриниб турибдики, Гром навида биринчи йилги тажрибада назорат ишлов берилмаган вариантга ва андоза карбамидни суспензияси қўлланилган вариантга нисбатан ҳам янги ишлаб чиқарилган Уни-агро ва КАС суюқ азотли ўғитларини таъсири сезиларли даражада бўлганлиги аниқланди.

Шунга асосан кузги буғдой парваришида қўшимча равишда янги ишлаб чиқарилган суюқ азотли ўғитлардан суспензия сифатида биргаликда фойдаланилса кузги буғдойнинг дон сифат кўрсаткичларига ижобий таъсир этади.

REFERENCES

1. Карабаев, И. Т., Каримов, Ш. А., Давронов, К. А., & Ибрагимов, О. О. (2017). Эффективность применения жидкого азото-кальцийного удобрения для предупреждения элементов урожая. *Актуальные проблемы современной науки*, (6), 139-143.
2. Davronov, Q. A. (2022, December). ORGANIC FERTILIZERS AND THEIR USAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 19, pp. 94-96).
3. Davronov, Q. A., Turdimatova, Z. I., & Yuldasheva, M. U. (2023). RESEARCH AND ANALYSIS OF STORAGE WAREHOUSES OF AGRICULTURAL PRODUCTS. *Conferencea*, 102-104.
4. Anvarjonovich D. Q., Ogli X. M. B. The effect of grain moisture on grain germination during grain storage // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – Т. 11. – №. 5. – С. 418-421.
5. Давронов, Қ., & Тўхташев, Ф. (2022). ҒЎЗАНИ РИВОЖЛАНИШ ДАВРЛАРИДА БАРГИДАН ОЗИҚЛАНТИРИШНИНГ БАРГ СОНИ, ОҒИРЛИГИ ВА ЮЗАСИГА ТАЪСИРИ. *Академические исследования в современной науке*, 1(19), 316-319.
6. Давронов, Қ. (2022). СУЮҚ АЗОТЛИ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИ ВА СУСПЕНЗИЯ ҚЎЛЛАШНИНГ ПАХТА ҲОСИЛИГА ТАЪСИРИ. *Models and methods in modern science*, 1(18), 29-31.

7. Isagaliev, M., Abakumov, E., Turdaliev, A., Obidov, M., Khaydarov, M., Abdukhakimova, K., ... & Musaev, I. (2022). *Capparis spinosa* L. Cenopopulation and Biogeochemistry in South Uzbekistan. *Plants*, 11(13), 1628.
8. Tukhtashev, F. E., & Davronov, Q. A. (2021). Effect of Liquid Nitrogen Fertilizers on the Increase of Cotton Yield Elements. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 11, 70-73.
9. Давронов, Қ. (2022). СУЮҚ АЗОТЛИ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИ ВА СУСПЕНЗИЯ ҚЎЛЛАШНИНГ ПАХТА ҲОСИЛИГА ТАЪСИРИ. *Models and methods in modern science*, 1(18), 29-31.
10. Давронов, Қ., & Тўхташев, Ф. (2022). ҒЎЗАНИ РИВОЖЛАНИШ ДАВРЛАРИДА БАРГИДАН ОЗИҚЛАНТИРИШНИНГ БАРГ СОНИ, ОҒИРЛИГИ ВА ЮЗАСИГА ТАЪСИРИ. *Академические исследования в современной науке*, 1(19), 316-319.
11. Davronov, Q., & Umarqulova, B. (2022). INFLUENCE OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF THE COTTON STEM ON THE SHEDDING OF BUDS.